

PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ETUDE SUR LES TENDANCES MIGRATOIRES DES FEMMES INSTRUITES AU MAROC : LES DETERMINANTS ET LES FACTEURS

PRESENTATION OF THE RESULTS OF THE STUDY ON MIGRATION TRENDS OF EDUCATED WOMEN IN MOROCCO: DETERMINANTS AND FACTORS

DOI: 10.5281/zenodo.6983530

Mohamed EL HAJI DRISSI

Enseignant-chercheur
Laboratoire des Etudes Constitutionnelles et d'Analyse
des Crises et des Politiques(LECACP)
Université Cadi Ayyad

Said AGHRIB

Enseignant-chercheur
Laboratoire de Recherche sur la Coopération
Internationale pour le Développement (LRCID)
Université Cadi Ayyad

PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ETUDE SUR LES TENDANCES MIGRATOIRES DES FEMMES INSTRUITES AU MAROC : LES DETERMINANTS ET LES FACTEURS

RÉSUMÉ

L'immigration marocaine a été caractérisée par la diversité, tant au niveau de la structure démographique des immigrants d'une part, qu'au niveau du genre d'autre part. Cette diversité s'est étendue au niveau géographique, la répartition géographique de la communauté immigrée marocaine est caractérisée par la diversité.

L'émigration marocaine a connu une féminisation croissante au cours des dernières décennies, et cette émigration a été marquée par la diversité évoquée plus haut. Les conditions socio-économiques ont joué un rôle important dans cette migration. Les politiques polarisantes des pays d'accueil et le soft power qui prévaut dans ces pays ont également alimenté cette migration.

Mots-clés: Immigration, féminisation de l'émigration, femmes instruites, émigration marocaine, pays d'accueil

Mohamed EL HAJI DRISSI

Enseignant-chercheur
Université Cadi Ayyad

Said AGHRIB

Enseignant-chercheur
Université Cadi Ayyad

PRESENTATION OF THE RESULTS OF THE STUDY ON MIGRATION TRENDS OF EDUCATED WOMEN IN MOROCCO: DETERMINANTS AND FACTORS

Mohamed EL HAJI DRISSI

Lecturer-researcher
Cadi Ayyad University

Said AGHRIB

Lecturer-researcher
Cadi Ayyad University

ABSTRACT

Moroccan immigration has been characterized by diversity, both in terms of the demographic structure of immigrants on the one hand, and in terms of gender on the other. This diversity extended to the geographical level, as the geographical distribution of the Moroccan immigrant community was characterized by diversity.

Moroccan migration has witnessed an increasing feminization in recent decades, and this migration was imprinted with the diversity referred to in the previous paragraph. Socio-economic conditions played an important role in this migration. The polarizing policies of the receiving countries and the soft power prevailing in these countries have also fueled this migration.

Keywords: *Immigration, feminization of emigration, educated women, Moroccan emigration, host country*

Les migrations féminines deviennent un phénomène universel, la plupart des régions du monde connaissent une nette augmentation des émigrations féminines par rapport aux hommes. Cela est dû à plusieurs raisons, dont les plus importantes sont: la croissance des flux transfrontaliers, l'interdépendance des économies des pays, la diffusion des valeurs occidentales visant à détruire les valeurs collectives et l'adoption des valeurs individualistes. La femme a été obligée de faire face aux ambitions capitalistes mondiales qui la ciblaient, faisant d'elle un produit de consommation au nom de la liberté de l'être humain.

Dans ce contexte, cette étude a été réalisée afin de clarifier les orientations migratoires de la femme marocaine éduquée. Pour aborder cette étude, on peut se référer aux objectifs suivants : Premièrement, on doit regrouper, évaluer, analyser, et mettre en exergue les données démographiques, économiques sociales, politiques et

culturelle. Ensuite, on devra identifier le profil de celles qui veulent émigrer tout en déterminant leurs destinations, et leurs régions de départs. Enfin, on définit les 'push factors' cette émigration des femmes hautement et moyennement qualifiées ; ainsi que les 'pull factors' de l'immigration de ces femmes.

Le contexte Migratoire de l'Etude

Au niveau international, en 2014, 8 pays de l'OCDE ont accueilli plus de femmes migrantes que d'hommes.¹ En 2013, on comptait près de 3 millions d'étudiants en mobilité internationale inscrits dans les pays de l'OCDE, dont 48 % étaient des femmes.² En 2009, un migrant sur deux

¹ OCDE (2016), *Perspectives des migrations internationales 2016*, Éditions OCDE, Paris, p.19 http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2016-fr

² OCDE (2016), *Perspectives des migrations internationales 2016*, Éditions OCDE, Paris, p. 38 http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2016-fr

exactement était une femme.³ Les États-Unis et l'Irlande arrivent en tête du classement, avec 54 %.⁴

Au niveau national, l'émigration a été faiblement sélective et trop masculinisée aux années soixante s et soixante-dix. Elle a été relativement sélective et féminisée aux années quatre-vingts. Elle devient trop sélective est trop féminisée au 21^{ème} siècle.

Présentation de l'étude: Données et échantillons

On a pu obtenir 460 questionnaires rempli, dont 127 ont été destinés aux femmes. Les participants doivent avoir, au moins, un Baccalauréat, être de nationalité marocaine, et résidants au pays d'origine.

La féminisation de l'émigration : quelle évolution? Et quel contexte ?

Une proportion importante de femmes a exprimé son désir de migrer par rapport aux hommes, il s'agit environ de 70% des interrogées, contre environ 60% des hommes. En effet, l'émigration concerne toutes les sectes et les groupes sociaux et n'est plus uniquement masculine. Les migrations que le Maroc a connues depuis le début de la seconde moitié du 20e siècle ont considérablement contribué à modifier la carte des tendances migratoires au Maroc. La situation démographique au Maroc, due à la migration des jeunes, ont amené les femmes à assumer bon nombre de tâches accomplies par les hommes. En obligeant les femmes à supporter les charges externes de la maison en échange des charges internes, cela a entraîné un changement significatif des valeurs conservatrices des communautés agricoles au Maroc, où les femmes ont été

fusionnées de manière modeste à la vie socio-économique de la communauté.

Au fil des ans, les valeurs accumulées au cours des siècles ont évolué et les familles ont permis à leurs filles de poursuivre leurs études aux écoles publiques. Dans le même temps, les politiques de regroupement familial autorisé par les pays hôtes ont profondément modifié les valeurs féminines des familles marocaines: Un bon nombre de filles marocaines étaient scolarisées dans les pays occidentaux, les familles immigrées étaient imprégnées de valeurs des pays d'accueil et les femmes étaient très intégrées dans les sociétés d'accueil. Au cours du processus de transit saisonnier, les familles de migrants rentrent chez elles, emportant non seulement de l'argent et des cadeaux, mais aussi des comportements et des valeurs. Par conséquent, la réalité économique oblige les pauvres familles marocaines à accepter le nouveau revenu, non seulement dans ses aspects positifs, mais également dans ses aspects négatifs ; où ils coexistent avec les nouvelles valeurs avec peu d'opposition. Les conditions économiques ont entraîné une modification des données culturelles, y compris les données migratoires par rapport au genre, notamment en termes d'identité de la communauté.

Dans un autre sens, des groupes d'immigrés marocains ont commencé à affluer aux pays européens pour reconstruire l'Europe de l'après-guerre. Cette migration est caractérisée par une main-d'œuvre non qualifiée dont la mission se limitait à l'exploitation minière, à l'agriculture et aux infrastructures. Le Maroc a conclu des accord bilatéraux avec les pays de destination afin de garantir les droits économiques, sociaux et culturels de ces immigrés qui ne souhaitent pas s'installer dans les pays d'accueil. Ils voulaient toujours retourner dans leur patrie. Leurs transferts financiers étaient très importants et dépassaient 7 milliards

³ OCDE (2016), *Perspectives des migrations internationales 2016*, Éditions OCDE, Paris, p. 43 http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2016-fr

⁴ OCDE (2016), *Perspectives des migrations internationales 2016*, Éditions OCDE, Paris, p. 44 http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2016-fr

de dollars par an.⁵ Ces immigrés marocains ont contribué au développement des zones marginalisées auxquelles ils appartiennent, où ils ont créé des associations qui ont contribué à la réalisation de projets économiques et sociaux, ainsi qu'à la construction d'infrastructures. Les migrants ont aidé temporairement leurs communautés pour sortir de la pauvreté et de leur isolement économique, social et culturel. Ils ont également aidé de nombreux étudiants marocains à poursuivre leurs études à l'étranger et à obtenir leurs diplômes professionnels et scientifiques dans les universités occidentales. La communauté marocaine à l'étranger a également joué un rôle important dans le transfert de nombreuses valeurs des pays d'accueil au pays de départ, ce qui a permis au Maroc de s'adapter à la plupart des situations culturelles et sociales. Un nombre important d'étrangers européens ont voulu s'établir au Maroc, en raison de la flexibilité culturelle et sociale que ces hôtes ont vu dans les structures socioculturelles de ce pays. Le Maroc connaît une visite annuelle de sa communauté résidant à l'étranger durant les mois de juillet et août, au cours desquels les autorités marocaines ont pris diverses mesures logistiques, dont la plus importante est la sensibilisation de la société marocaine à la nécessité de faciliter la plupart des conditions de cette entrée à leur pays d'origine. Au cours de cette période, ces personnes arrivent en emportant un tas de cadeaux et d'équipements, ainsi que des actifs financiers qui dépassent les versements effectués par le biais des institutions financières officielles. Les transferts récents ont à eux seuls dépassé les 100

milliards de dollars au début du XXe siècle.⁶

Dans le même temps, la communauté immigrante constituait une société d'accueil pour les étudiantes marocaines qui souhaitaient poursuivre leurs études à l'étranger. Avant l'émigration vers le nord, il était impossible d'envoyer des jeunes femmes marocaines à étudier, mais c'était plus facile pour celles qui avaient des proches à l'étranger. Ces étudiantes ont constitué un tournant fondamental dans l'émigration des femmes vers le nord, en particulier celles qui ont épousé des immigrants marocains.

Dans un autre sens, le Maroc était une société paysanne solidaire. Les hommes assument les tâches extérieures de ménage et des travaux forcés, tandis que les femmes, en particulier dans les sociétés conservatrices, effectuent des travaux ménagers tout en contribuant à certaines tâches à l'extérieur de la maison. Toutefois, face aux évolutions socio-économiques qu'a connues le Maroc dans les années soixante-dix et quatre-vingts et à la sécheresse qui a suivi, une grande partie des villageois a émigré, pour améliorer leurs conditions de vie, vers les grandes villes qui ont connu une forte pression démographique, accompagnée d'une situation économique fragile qui a amené de nombreux jeunes à émigrer, régulièrement ou irrégulièrement, à l'Europe.

Par conséquent, les migrations successives et les regroupements de familles qui les accompagnaient, ainsi que les migrations estudiantines, ont joué un rôle crucial dans la modification des attitudes des marocains à l'égard des tendances migratoires féminines et de la nature de ces tendances. La tâche était limitée aux hommes et devint

⁵ World Bank : Migration and Remittances Data, <http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.xls>, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44

⁶ World Bank : Migration and Remittances Data, <http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.xls>, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44

peu à peu féminin, et l'acceptation de la société devint normale. Ainsi, la migration féminine est devenue normale, en particulier pour les femmes. Il s'est ensuivi

que l'émigration sélective est devenue à l'heure actuelle trop féminisée par rapport aux autres circulations migratoires (figure 1).

Figure 1: Les tendances migratoires chez les hommes et les femmes

L'émigration féminine: Quels sont les pays d'accueil? Et les régions de départ?

La carte des tendances migratoire est caractérisée par la diversité (figure 2 et 3): à l'origine, les immigrants avaient tendance à s'installer dans les pays d'Europe occidentale, notamment la France, la Belgique et les Pays-Bas, en tant que travailleurs chargés de reconstruire l'Europe de l'après-guerre. En même temps, l'immigration était masculine. Cependant, au fil des ans, les femmes ont pris de l'importance dans la carte migratoire marocaine de l'Europe. Concernant la première génération, les hommes et les femmes ont été orientés vers des pays qui ne ciblaient que des travailleurs non qualifiés et avaient signé des accords avec le Maroc garantissant les droits économiques et sociaux de ces

travailleurs. En même temps, les premiers émigrés étaient originaires de régions caractérisées par la fragilité et le sous-développement à différents niveaux, de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de s'intégrer pleinement dans les sociétés des pays d'accueil. En revanche, une grande partie des enfants d'immigrés, hommes et femmes, a réussi à s'imposer à tous les niveaux économiques, sociaux et politiques. Aussi sont-ils devenus une source importante de richesse pour le développement, avec leurs parents, dans leurs régions d'origine. Ce fait a entraîné un changement de localisation de la femme dans les cartes des tendances migratoires actuelles (figure 5). Le lien entre la communauté et ses origines a entraîné le changement de nombreux concepts dans lesquels les pays voisins ont joué un rôle important.

**FIGURE 2: LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES TENDANCES
MIGRATOIRES DES JEUNES INSTRUITS**

**FIGURE 3: LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES TENDANCES
MIGRATOIRES DES JEUNES FEMMES INSTRUITES**

Depuis la première moitié du XXe siècle, le Maroc a connu des migrations temporaires dans de nombreux pays voisins, notamment en Algérie, où les migrants ont occupé plusieurs secteurs que la main-d'œuvre algérienne ne souhaite pas, tels que l'agriculture, les travaux d'infrastructure et le commerce. En fait, cette communauté a constitué un important débouché marocain vers l'intérieur algérien sur les plans économique, politique et culturel, d'autant plus qu'une partie importante de l'élite dirigeante algérienne est d'origine marocaine. Initialement, cette migration faisait partie de la politique coloniale française, qui n'a pas été en mesure d'intégrer des couches importantes du peuple algérien dans ses politiques d'exclusion. Le président Houari Boumediene, qui a succédé au président Ahmed Ben Bella est issu d'une famille marocaine en Algérie.⁷

Ce président a décidé de déporter des dizaines de milliers de familles marocaines

vers la frontière algéro-marocaine par les autorités algériennes. Le nombre total de personnes expulsées à l'époque était d'environ trois cent cinquante mille, car il s'agissait, à l'époque, de la plus grande communauté marocaine à l'étranger par rapport aux autres communautés marocaines résidentes à l'étranger. Les souffrances de ces déportés étaient compliquées à tous les niveaux sociaux, économiques et psychologiques. Les autorités marocaines n'ayant pas déployé suffisamment d'efforts pour les intégrer à la société marocaine de manière à leur garantir une vie décente et à les dédommager en partie pour leurs biens, leurs souvenirs et leurs expériences⁸. Alors, les femmes et les filles qui ont été déportées de l'Algérie se sont intégrées à la société marocaine en bouleversant les valeurs migratoire de leurs pays d'origine. Les tendances de départ se sont élargies dans la plupart du pays (figure4).

Figure 4: Les régions de départ

7

Voir: [HTTP://AR.LE360.MA/POLITIQUE/120159](http://AR.LE360.MA/POLITIQUE/120159), consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44

8

<http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13&id=34651>, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44

Figure 5: La volonté féminine d'émigrer –selon le niveau d'étude-

Ici le choix des pays de destinations, par les femmes mariées ou célibataires (figure 7), se réfèrent toujours aux références culturelles et aux perceptions idéologiques. L'émigration féminine concerne toutes des régions, surtout les plus pauvres (Béni

Mellal- Khénifra). Les régions qui connaissent une forte émigration de la main d'œuvre, vers l'étranger aux années soixante et soixante-dix, connaissent aussi une grande tendance migratoire de femmes (Draa-Tafilalet et Souss-Massa).

Les femmes villageoises aspirent aux libertés européennes et à leurs modes de consommation. Donc, La fragilité et le sous-développement des villages incitent

les femmes marocaines à émigrer (**figure 6**). Cette **émigration** peut aboutir à une dynamique inéluctable de leur émancipation.

Figure 7: La tendance migratoire féminine selon la situation familiale

FIGURE 8: LA RÉPARTITION CONTINENTALE DES ASSOCIATIONS DES MRE SIGNÉES LORS DE L'APPEL DE PARIS DABA 2012

Les tendances migratoires : quels «push factors»?

Les dernières décennies ont été caractérisées par la dégradation de la situation socio-économique, aux de nombreux pays arabes, qui ont besoin d'énormes réformes économiques avant la réforme démocratique, à l'instar des pays de l'Asie de l'Est.⁹ Cette situation a conduit de nombreuses femmes diplômées à montrer leur intérêt à quitter le Maroc pour plusieurs raisons (figure 11).

L'émigration féminine a explosé au cours des dernières années de la guerre froide sous le poids des mesures dictées par les institutions financières internationales à travers des politiques d'ajustement structurel,¹⁰ appliquées de manière littérale par plusieurs pays, entraînant des crises socioéconomiques affectant principalement la situation socioéconomique des compétences. Le Maroc a occupé le premier rang dans le monde arabe en terme de nombre de chercheurs dans le troisième cycle, à l'étranger, au cours des années quatre-vingts, avec 31 464 chercheurs, sachant que le monde arabe ne connaissait que 171 355 de cette catégorie à l'étranger au cours de la même année. Par conséquent, cette période est considérée comme le fondement d'une nouvelle réalité migratoire, non seulement au niveau de la migration de main-d'œuvre non qualifiée, mais également au niveau de la migration des personnes ayant un niveau d'enseignement supérieur.¹¹ La raison en est due aux politiques adoptées par ceux qui détiennent les rênes du pouvoir au Maroc.

⁹ أنظر: عبد العظيم محمود حنفي: استراتيجيات الانتقال الديمقراطي، سلسلة دراسات وأوراق بحثية تشرين/أكتوبر 2011، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ص.24
¹⁰ أنظر: د.محمد الحاجي الدريسي: هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج: عوامل الطرد والاستقطاب، منشورات ما بعد الحداثة، فاس، 2012،

¹¹ د.محمد الحاجي الدريسي: "النخبة المغربية ببلاد الاستقبال: من المغادرة المحتشمة إلى النزوح"، مطبعة إنفورنت، فاس، 2013، ص.42

Concernant les titulaires de diplômes universitaires, au sein de chaque communauté méditerranéenne à la en France, les Marocains occupent la première place. En général, les Maghrébins sont plus supérieurs qualifiés ? que les Européens du Sud, car une partie importante des connaissances universitaires au Maghreb est en français. Les immigrés marocains occupent la deuxième place en termes des diplômés médico-sociaux tandis qu'ils se classent en troisième position en termes de baccalauréat et des diplômés professionnels. Plus la valeur du diplôme est bas, plus le rang des marocains est bas. Plus la valeur scientifique des diplômes est élevée plus est le rang des marocains. De plus, la communauté marocaine est plus utile que le reste des communautés méditerranéennes en France.

Le seul bénéficiaire de cette migration est le système politique,¹² qui profite de la richesse de la communauté marocaine à l'étranger, vidée de son contenu par une circulation systématique. Les entités politiques qui qui affichent une loyauté totale n'incarnent aucune opposition politique, économique ou sociale. Les partis politiques et les syndicats marocains ne sont que de simples entités formelles, mettant en œuvre les politiques des puissances capitalistes internationales sans aucune conscience stratégique des résultats de ces politiques, dont la dernière en date est l'échec de la politique éducative après la destruction de ses fondements pédagogiques. Les politiques d'ajustement structurel, prévus par les grandes puissances dans les années quatre-vingt du siècle dernier et qui sont rapidement mis en œuvre dans un court laps de temps, ont réussi au Maroc par les partis politiques marocains qui ont contribué au transfert du secteur public au secteur privé et la réduction des politiques sociales. La

¹² أنظر: رشيد بلوح: خطاب التغيير في المغرب، تحليل السياسات أكتوبر 2011، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أكتوبر 2011.

gauche s'est lancée dans l'application du libéralisme le plus odieux de l'histoire du Maroc en privatisant les institutions du secteur public et en remplissant son contenu avec l'engagement de tous les islamistes de libéraliser le secteur des hydrocarbures et de reformuler le système juridique de la retraite. Donc, on trouve ici la plupart des « push factors » des tendances migratoires féminines (figure11).

En effet, l'économie marocaine a non seulement été progressivement affaiblie, mais également la lutte des différents partis. Syndicats et mouvements souffrent de l'absence de cerveaux et de cadres qui ont préféré chercher une vie meilleure ailleurs. Il est à noter qu'une partie importante de ces cerveaux a quitté le pays à la suite du conflit politique qu'a connu le Maroc pendant les décennies qui ont suivi l'indépendance. En 2010, le nombre de cerveaux marocains à l'étranger était d'environ 426 000, considérés comme des cerveaux migrants dans les pays de

l'OCDE, sans compter les cerveaux des deuxième et troisième générations d'immigrés.¹³ Par ailleurs, ces immigrés ont fortement participé à la vie politique des pays hôtes et ont occupé des postes politiques importants à différents niveaux,¹⁴ les amenant à se rapprocher de leur pays d'origine et à tenter de transférer les valeurs démocratiques du nord au sud. Grâce à la faible affiliation politique (figure 10), les marocains du monde vont s'acharner les efforts pour démocratiser leur pays.

FIGURE 9: LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES MAROCAINES SIGNÉES LORS DE L'APPEL DE PARIS DABA 2012

¹³ Arslan, C. *et al.* (2014), "A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis", *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 160, OECD Publishing, p.56 <http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t3nmjr5-en>

¹⁴ أنظر: محمد الحاجي الدريسي: مشاركة الأجانب في الحياة السياسية ببلجيكا، في "العلاقات المغربية-الإفريقية: الرهان والتحديات"، سلسلة الندوات والمؤتمرات 2016-52، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2016، ص. 95-81

Les tendances migratoires et le désir de démocratisation

La plupart des femmes marocaines, qui veulent émigrer, n'ont pas réussi à s'intégrer au rouage politique marocain (figure 10). Alors, lorsque les femmes traversent les frontières, elles sont exposées à de nouvelles connaissances, de nouvelles idées et de nouvelles institutions. La migration internationale peut donc affecter les attitudes et les convictions d'un individu, y compris ses préférences politiques. En fait, des sociologues et d'autres spécialistes des sciences sociales ont montré que vivre à l'étranger peut être une expérience transformatrice pour les immigrants. Cependant, peu d'attention a été accordée à la manière dont ces expériences reflètent le comportement des

femmes dans les pays d'origine et influencent la trajectoire politique de celles qui restent derrière elles.¹⁵ La migration internationale de main-d'œuvre peut être un catalyseur important de la démocratisation dans les pays d'origine des migrants, en particulier si la migration est destinée aux démocraties avancées.¹⁶ Les migrations de main-d'œuvre ont également une incidence sur le comportement de démocratisation et de vote de ceux qui sont restés dans le pays d'origine. Les immigrées absorbent les nouvelles règles, pratiques et informations

¹⁵ Toman Barsbai, Hillel Rapoport, Andreas Steinmayr, Christoph Trebesch. The Effect of Labor Migration on the Diffusion of Democracy: Evidence from a Former Soviet Republic. G-MonD Working Paper n°44. 2014. <halshs-01306803>, P.1

¹⁶ Ibid.

politiques à l'étranger, puis les renvoient dans leurs sociétés d'origine. Ces effets politiques indirects peuvent potentiellement changer les préférences politiques et favoriser un cercle de changements politiques, en particulier dans les zones où l'accès à l'information est difficile ou coûteux.¹⁷ Les attitudes politiques sont déterminées par les caractéristiques sociales et économiques de l'environnement de l'individu.¹⁸

En étudiant les effets sociaux du pèlerinage à La Mecque, ils ont constaté que cette expérience relativement courte entraînait un changement constant vers une plus grande tolérance religieuse dans les attitudes, les croyances et les pratiques de l'individu pakistanais à la maison. De nombreuses études d'immigrés d'Amérique latine aux États-Unis ont montré que l'attitude des migrants de retour est en moyenne plus démocratique que celle de leurs citoyens sans aucune expérience migratoire.¹⁹

Le même changement a été attesté chez les immigrés marocains qui ont initié la création du réseau "Daba 2012" pour exiger une participation politique à la gestion de la mère patrie. Ainsi, le 26 septembre, la ville de Paris a rencontré connu le premier rassemblement du réseau "2012 Daba", qui regroupe plus de 450 associations et des centaines d'acteurs marocains. Des représentants de réseaux internationaux d'immigrés marocains et d'associations démocratiques de la plupart des pays de la communauté marocaine ont assisté à la réunion. Ils venaient d'Europe, d'Afrique et d'Amérique (figure 8 et 9). Les participants ont discuté l'avenir de la communauté, son unité et son rôle dans le

développement à la fois des pays de résidence et du Maroc. Les participants ont notamment discuté des sujets mis en place par cette initiative: premièrement, activer le droit de participation politique des immigrés marocains aux élections législatives de 2012; deuxièmement, démocratiser la participation des citoyens marocains résidants à l'étranger au Conseil de la Communauté des Marocains à l'Étranger et lui conférer de véritables pouvoirs; troisièmement, permettre aux émigrés marocains d'être représentés dans toutes les institutions nationales. Les participants ont également convenu d'un programme de réunions, le premier étant la réunion de Paris, suivi de la réunion de Madrid à Rabat, à Bruxelles, ainsi que la réunion générale du réseau à Casablanca le 18 décembre, à l'occasion de la Journée internationale de l'immigrant. À la fin de la réunion, les participants ont choisi une coordination générale composée de 15 membres, chargée de mettre en œuvre le programme de réunions et de consultations programmées, ainsi que la création de comités locaux dans les pays de résidence, qui organisent les consultations et la coordination des réunions avec la communauté.²⁰

Les tendances migratoires et l'émigration : quels effets?

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Romana Carejal and Patrick Emmenegger: Migration Experience on Political Attitudes in Central and Eastern Europe, *Comparative Political Studies* 45(7) 875–902, p.876

¹⁹ Romana Carejal and Patrick Emmenegger, *Op. cit.*, p. 876-877

²⁰ Voir : <http://www.wakeupinfo.fr/2014/12/2012-26-2009.html>, consulté le 25 Octobre 2018

Figure 11: Les "push factors" des tendances migratoires

Au cours des dernières décennies du XXe siècle, l'immigration marocaine a subi des changements radicaux dans sa structure démographique et sa carte géographique. D'importantes catégories d'immigrés ont commencé à s'installer dans des nouvelles zones d'accueil, comme dans les pays arabes et dans d'autres pays occidentaux, ce qui a contribué à la diversification de la carte géographique de la migration marocaine, et par conséquent cela ne manquera pas d'avoir un impact positif et négatif sur la vie politique du Maroc.

La migration marocaine était traditionnellement dirigée vers les régions francophones, mais avec la demande persistante de main-d'œuvre marocaine, les pays non francophones ont continué à recruter de la main-d'œuvre marocaine en signant des accords bilatéraux avec le Maroc, garantissant certains droits sociaux mais ne leur permettant pas une stabilité confortable, ni dans leur pays d'origine ni

dans leur pays. Ce qui en a fait une ressource financière importante pour l'économie du pays de départ et une main-d'œuvre efficace occupant tous les domaines dans lesquels les peuples autochtones ne souhaitaient pas entrer. Cette situation poussera les enfants d'immigrés, d'une part, et les travailleurs migrants, d'autre part, à adopter une approche plus pragmatique dans leurs relations avec les institutions de l'État, qu'ils soient envoyés ou reçus. Les intérêts particuliers de la famille, du clan et de la petite ville dont ils sont originaires, indépendamment des entités internationales, ont été pris en compte. La discrimination raciale dans les pays de destination, ainsi que le désintérêt du pays pour les questions d'immigration, ont conduit à la déconnexion des enfants immigrants et des compétences avec une grande partie des valeurs culturelles et politiques des pays de départ. Ainsi, le concept de citoyenneté s'est fragmenté

entre la citoyenneté socio-économique liée au pays d'accueil et la citoyenneté identitaire liée au clan ou à la tribu, qui contient beaucoup de nostalgie, de douleur et d'espoir. Dans le même temps, ces immigrants sont devenus indifférents aux institutions de l'État. C'est devenu un système d'institutions basées sur le citoyen. Par conséquent, l'opposition à une partie importante des valeurs et de la culture de la mère patrie est devenue une réalité à tout moment, tant dans les pays d'accueil que dans la mère patrie.

Les entités migratoires ont leurs propres antécédents et leurs antécédents construits au cours de décennies de souffrances psychologiques, économiques, sociales et politiques qui en ont fait un problème non seulement dans les pays européens, mais également dans leurs propres pays. Les pays d'origine reposent sur les immigrants en tant que facteur fondamental pour faire face aux problèmes socio-économiques et, en retour, ils n'ont bénéficié d'aucun service réel basé sur des sacrifices politiques et stratégiques. La communauté immigrée est devenue liée à ses origines tribales et claniques. Cette réalité est

évidente à travers les associations de la société civile créées par les immigrants afin de contribuer au développement des villages et de la vallée auxquels ils appartiennent.

Il est à noter que la première génération d'immigrés a instillé cette affiliation tribale à la deuxième, troisième et quatrième génération. Dans le même temps, ces générations sont saturées par une culture occidentale basée idéologiquement uniquement sur la démocratie et les droits de l'homme. Ces générations étant liées à leurs ethnies étroites et non aux à l'État marocain, tout mouvement, quelle que soit sa région, s'étend à la communauté des immigrants. Par conséquent, toute action de l'État envers ce mouvement, quelle que soit sa nature - légitime ou illégitime - entraîne une provocation de telle ou telle communauté. Par conséquent, l'État est confronté non seulement aux habitants du pays, mais également à l'histoire de ses actions envers les immigrants et leurs enfants. Tout mouvement, quelle que soit sa nature, entraînera la mobilisation de millions de membres de la communauté immigrée à l'étranger.

Bibliographie :

Andrade Silva Luiz. Le rôle des émigrés dans la transition démocratique aux Îles du Cap-Vert . In: Lusotopie, n°2, 1995. Transitions libérales en Afrique lusophone. pp. 315-322; http://www.persee.fr/doc/luso_1257-0273_1995_num_2_1_994, consulté le : 03 Juin 2018, à 15 : 05

Arslan, C. *et al.* (2014), "A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis", *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 160, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t3nnjr5-en>

Docquier, Frédéric; Lodigiani, Elisabetta; Rapoport, Hillel; Schiff, Maurice (2011) : Emigration and democracy, Working Papers, Bar-Ilan University, Department of Economics, No. 2011-02, Bar-Ilan University, Department of Economics, Ramat-Gan

Dominique Jolivet (2015) Times of uncertainty in Europe: migration feedback loops in four Moroccan regions, *The Journal of North African Studies*, 20:4, 553-572, DOI: 10.1080/13629387.2015.1065041

<HTTP://AR.LE360.MA/POLITIQUE/120159>, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44

<http://medi1tv.ma/ar/emission2.aspx?type=13&id=34651>, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44

<http://www.wakeupinfo.fr/2014/12/2012-26-2009.html>, consulté le 25 Octobre 2018 Arslan, C. *et al.* (2014), "A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis", *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 160, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t3nnjr5-en>

Nina Sahraoui (2015) Acquiring 'voice' through 'exit': how Moroccan emigrants became a driving force of political and socio-economic change, *The Journal of North African Studies*, 20:4, 522-539, DOI: 10.1080/13629387.2015.1065037

OCDE (2016), *Perspectives des migrations internationales 2016*, Éditions OCDE, Paris,

Romana Careja¹ and Patrick Emmenegger: Migration Experience on Political Attitudes in Central and Eastern Europe, *Comparative Political Studies* 45(7) 875–902

Romana Careja¹ and Patrick Emmenegger: Migration Experience on Political Attitudes in Central and Eastern Europe, *Comparative Political Studies* 45(7) 875–902,

Toman Barsbai, Hillel Rapoport, Andreas Steinmayr, Christoph Trebesch. The Effect of Labor Migration on the Diffusion of Democracy: Evidence from a Former Soviet Republic. G-MonD Working Paper n°44. 2014. <halshs-01306803>,</p></div>
<div data-bbox="126 479 873 529" data-label="Text">
<p>Toman Barsbai, Hillel Rapoport, Andreas Steinmayr, Christoph Trebesch. The Effect of Labor Migration on the Diffusion of Democracy: Evidence from a Former Soviet Republic. G-MonD Working Paper n°44. 2014. <halshs-01306803>,</p></div>
<div data-bbox="126 545 901 595" data-label="Text">
<p>World Bank : Migration and Remittances Data, http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.xls, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44</p></div>
<div data-bbox="126 609 833 660" data-label="Text">
<p>World Bank : Migration and Remittances Data, http://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/Remittancedatainflows%28Apr.2018%29.xls, consulté le 28 octobre 2018, à 11 :44</p></div>
<div data-bbox="143 675 889 709" data-label="Text">
<p>د.محمد الحاجي الدريسي: "النخبة المغربية ببلاد الاستقبال: من المغادرة المحتشمة إلى النزوح"، مطبعة إنفورنت، فاس، 2013</p></div>
<div data-bbox="110 724 889 790" data-label="Text">
<p>د.محمد الحاجي الدريسي: هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج: عوامل الطرد والاستقطاب، منشورات ما بعد الحداثة، فاس، 2012،
رشيد بلوح: خطاب التغيير في المغرب، تحليل السياسات أكتوبر 2011، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أكتوبر 2011.</p></div>
<div data-bbox="123 805 887 840" data-label="Text">
<p>عبد العظيم محمود حنفي: استراتيجيات الانتقال الديمقراطي، سلسلة دراسات وأوراق بحثية تشرين/أكتوبر 2011، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة،</p></div>
<div data-bbox="119 854 889 904" data-label="Text">
<p>محمد الحاجي الدريسي: مشاركة الأجانب في الحياة السياسية ببلجيكا، في "العلاقات المغربية-الإفريقية: الرهان والتحديات"، سلسلة الندوات والمؤتمرات 52-2016، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2016، ص. 81-95</p></div>
<div data-bbox="114 939 421 955" data-label="Page-Footer">
<p>SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE</p></div>
<div data-bbox="705 939 852 955" data-label="Page-Footer">
<p>ISSN: 2737-8101</p></div>
<div data-bbox="925 600 950 794" data-label="Page-Footer">
<p>REVUE DROIT & SOCIÉTÉ</p></div>
<div data-bbox="928 808 975 858" data-label="Page-Footer">
<p>88</p></div>